

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ МИРОВЫХ ВОЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Абдурахмонов Зафар Батырович

*Таможенный институт, Кафедра информационных технологий и математики,
старший преподаватель,*

Современное военное образование сталкивается с необходимостью адаптации к быстро меняющимся условиям, связанным с развитием технологий, изменением характера военных конфликтов и увеличением объема информации. Искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым инструментом для решения этих задач, предлагая новые подходы к обучению, оценке и управлению образовательными процессами.

Изучение искусственного интеллекта в военном образовании начало активно развиваться 1960–1980-е годах. В этот период ИИ начал развиваться как научная дисциплина, и военные ведомства ряд стран, в частности США, стали проявлять интерес к его потенциальному применению для решения оборонных задач. Однако в то время ИИ был скорее теоретической областью, и его изучение в военном образовании носило ограниченный характер. 1990-е годы с развитием вычислительных технологий и алгоритмов ИИ начал применяться в военных системах, таких как автоматизация процессов, анализ данных и симуляции. В этот период военные академии и учебные заведения начали включать основополагающие принципы ИИ в свои учебные программы. В 2000-е годы с появлением машинного обучения, нейронных сетей и больших данных ИИ стал играть ключевую роль в военных технологиях. Военные учебные заведения начали активно включать в свои учебные программы курсы по ИИ, робототехнике и автономным системам. С 2010-х годов ИИ стал неотъемлемым компонентом военного образования.

Многие страны, включая США, Китай, Россию и страны НАТО, разработали специализированные программы для подготовки военных специалистов в области ИИ. Акцент делается на применении ИИ в кибербезопасности, автономных боевых системах, анализе данных и стратегическом планировании.

На пример в США такие учреждения, как Военная академия Вест-Пойнт и Военно-морская академия, активно внедряют курсы по ИИ и машинному обучению. Военная академия Вест-Пойнт, одно из ведущих военных учебных заведений США, активно внедряет курсы по искусственному интеллекту и машинному обучению в свои программы подготовки офицеров. Это связано с растущей ролью ИИ в современных военных операциях, включая автономные системы, кибербезопасность и анализ данных. Вест-Пойнт предлагает курсы, такие как “Введение в искусственный интеллект” и “Применение машинного обучения в военных операциях”. Эти курсы направлены на обучение курсантов основам ИИ, алгоритмам и их применению в военных задачах. Курсанты учатся разрабатывать алгоритмы для анализа данных, прогнозирования и принятия решений. Например, они могут работать над проектами, связанными с автономными дронами или системами киберзащиты. Академия активно сотрудничает с Министерством обороны США, чтобы интегрировать последние достижения в области ИИ в учебные программы[1,4].

В России военные учебные заведения, такие как Военная академия Генерального штаба, также включают ИИ в свои программы. Военная академия Генерального штаба активно

развивает направления, связанные с ИИ, в рамках модернизации военного образования. Это связано с общей стратегией РФ по внедрению цифровых технологий в вооруженные силы. Академия включает в свои программы курсы по ИИ, большим данным и кибербезопасности. Эти курсы направлены на подготовку специалистов, способных работать с современными технологиями. Особое внимание уделяется применению ИИ в автономных боевых системах, таких как беспилотники и роботизированные платформы. Академия сотрудничает с ведущими научными институтами, такими как Сколково и РАН, для разработки новых технологий [2,5].

В Китае военное образование активно интегрирует ИИ в рамках стратегии развития “умной” армии. Национальный университет оборонных технологий (NUDT) является ключевым учебным заведением, готовящим специалистов в этой области. NUDT предлагает специализированные программы, связанные с ИИ, машинным обучением и автономными системами. Университет активно участвует в разработке военных технологий, таких как автономные боевые системы и системы киберзащиты. Программы финансируются в рамках национальной стратегии развития ИИ до 2030 года [3,6].

Таким образом, в последние два-три десятилетия изучение искусственного интеллекта в военном образовании становится все более распространенным и систематизированным. Опыт ведущих военных университетов мира подчеркивает необходимость комплексного подхода к интеграции ИИ, включающего в себя разработку образовательных программ и подготовку личного состава. Появление ИИ стал важным элементом современного военного образования, обеспечивая новые возможности для подготовки военных специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. “West Point integrates AI into curriculum to prepare future leaders” (2021). Defense News. /<https://www.defensenews.com/>
2. “Военная академия Генерального штаба внедряет ИИ в образовательный процесс” (2020). Российская газета. /<https://rg.ru/>
3. “China’s military universities embrace AI to train future soldiers” (2021). South China Morning Post. / <https://www.scmp.com/>
4. National Defense Strategy of the United States (2022). U.S. Department of Defense. /<https://www.defense.gov/>
5. Стратегия развития искусственного интеллекта в Российской Федерации до 2030 года. /<http://kremlin.ru/>
6. China’s AI Development Plan (2017). State Council of the People’s Republic of China. /<http://www.gov.cn/>

IS’HOQXON IBRAT ASARLARIDA MILLIY TARBIYA MEZONLARI: ZAMONAVIY TAHLIL VA ILMIY ASOSLAR

Allomurotova Gulbahor

Jizzax davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Is’hoqxon Ibratning asarlarida ilgari surilgan tarbiyaviy g’oyalar milliy tarbiyaning asosiy jihatlari bilan uyg’un holda o’rganiladi. Shuningdek, muallif